

ИЛГАРИ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР ЎРТАСИДА ТАКРОРАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШИНING ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

ПЎЛАТОВ ЖАСУР НАБИЖОНОВИЧ

ИИБ Академияси Магистратура (ташкилий тактик бошқарув) тингловчиси

Жиноятчиликка таъсир ўтказишнинг жиноят-ҳуқуқий чораларини такомиллаштириш жиноят содир этган шахслар, шу жумладан такроран жиноят содир этганларнинг жиноий жавобгарлигини янада табақалаштиришни тақозо этади.

Амалдаги жиноят қонунчилигида такрорий жиноятчиликнинг ҳар хил турларига турлича баҳо берилади. Айрим ҳолларда илгари жиноят содир этган шахс томонидан жиноят содир этилиши қилмишни баҳолашга таъсир кўрсатади, айрим ҳолларда эса жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади (агар суд уни шундай деб топишдан бош тортмаса). Қонунда белгиланган ҳолларда жиноятни такроран содир этганлик суднинг озодликдан маҳрум қилиш муассасаси режимининг турини танлашини белгилайди¹⁵.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида (14.05.2014 й.)¹⁶ фақатгина илгари судланган (25-м.) шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари тизими келтириб ўтилган бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш;

¹⁵ Қ.Р.Абдурасулова. Криминология. Дарслик. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х. Рустамбоев. –Т.: ТДҶИ нашриёти, 2008. Б-122.

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/2387357> (05.05.2022 й.да мурожаат қилинган).

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахсларни ижтимоий реабилитация қилишга ва ижтимоий мослаштиришга тайёрлаш бўйича махсус тадбирларни амалга ошириш;

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш бўйича чора-тадбирларни ташкил этиш ҳамда амалга ошириш;

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Мазкур чора-тадбирларнинг самарали амалга оширилиши қуйидаги имкониятларни беради дейишимиз мумкин:

- жазоларни тайинлаш ва ижро этиш самарадорлигини ошириш;
- озодликдан маҳрум қилиш жойларидан озод қилинган шахсларни қайта ижтимоийлаштириш жараёнига кўмаклашиш;
- такроран жиноят содир этишга мойил шахслар устидан тегишли ижтимоий назоратни ташкил этиш.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жиноят ишини юритиш самарадорлигининг асосий шarti унинг адолатлилигидир. Бу, бир томондан барча фуқароларнинг қонун олдида тенглигини аниглайди, иккинчи томондан, жазонинг мутаносиблиги ва мақсадга мувофиқлигини аниглайди. Афсуски, жиноят ҳуқуқи нормаларини қўллаш амалиёти судлов маҳкамасида бўлган фуқароларга бу “тенглик” ва “адолатлилик”га ишонмаслик учун етарлича асослар мавжуд.

Содир этилган жиноятлар учун жазо чораларини белгилашда ҳам жуда кўп тушунарсизлик мавжуд. Уларни ҳар доим ҳам адолатли деб ҳисоблаб бўлмайди. Адолатсиз суд ҳукмлари юзасидан шикоятлар ҳам йўқ эмас албатта. Буларнинг барчаси маҳкумларнинг ҳуқуқий онгига салбий таъсир кўрсатиб, жиноятларнинг

такрорланишига сабаб бўлмоқда. Шунинг учун ҳам суд-тергов амалиётида коррупция ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатларга чек қўйиш зарур ҳисобланади.

Бу борада жазони ижро этиш тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратиш даркор. Яъни, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этишни ташкил этишдаги айрим ноодатий муаммолар ҳам айнан шахсни такроран жиноят содир этишга ундайди. Гап шундаки, жазони ижро этиш муассасаларининг аксариятида ҳали-ҳануз ўзгача муҳит яъни, табақаланиш, жиноий “авторитет”лар бошчилигидаги турли гуруҳлар мавжуд. Ушбу гуруҳлар юқорида таъкидланганидек шахсни “рецидивист”га айланиб қолишига шароит яратади дейиш мумкин. Бундан ташқари муассасаларда маҳкумларга нисбатан зўравонлик, маҳкумлар учун моддий-маиший шароитларнинг етарли эмаслиги асосий муаммолардан саналади.

Шу боис жазони ижро этиш муассасалари тизимидаги муҳитни тубдан ўзгартириш, муассасаларда ишлаб чиқариш ва касб-ҳунар таълими йўлга қўйиш ҳамда маҳкумлар маънавиятини ўстиришга қаратилган мақсадли чоралар кўриш зарур. Бунинг учун давлат томонидан тегишли маблағ ажратиш, жамоат ташкилотлари, хайрия жамғармалари, дин идоралари, маданият ва санъат ходимларининг кучидан кенг фойдаланиш лозимдир.

Бу борада профессор Қ.Р.Абдурасулова ҳам ҳақли равишда таъкидлаганидек қамоқхона маданиятига қарши кураш борасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари мутахассислари ва маданият ходимларининг куч-ғайратини бирлаштириш, рецидив жиноятчиликнинг олдини олишда аҳолининг фаол иштирокини таъминлаш керак¹⁷.

Илгари судланган шахслар томонидан такроран жиноят содир этилишининг олдини олишда маҳкумлар устидан самарали ижтимоий назорат ўрнатиш муаммоси ҳам долзарбдир. Албатта, жазо муддатини ўтаган ёки бошқа асосларга кўра жазодан озод қилинган шахслар тўла ҳуқуқли фуқаролар бўлиб, уларнинг ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан ҳимояланган. Асоссиз шубҳа ва уларнинг жиноий ўтмишини эслатиш инсоний муносабатлар этикасига зиддир ва

¹⁷ Қ.Р.Абдурасулова. Криминология. Дарслик. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Ҳ. Рустамбоев. -Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. Б-140.

ижтимоийлашув жараёнига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмасдан қолмайди. Шу билан бирга, биз ушбу шахслар томонидан янги жиноятлар содир этиш эҳтимоли ортиб бораётганига алоҳида эътибор қаратишимиз даркор. Шунинг учун амалдаги қонунчиликда судланган шахслар устидан ижтимоий мажбурловнинг айрим шакллари назарда тутилган. Шундай қилиб, озодликдан маҳрум қилиш ёки ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинганлар шартли равишда жарима тўлашлари ва муносиб хулқ-атвори билан ўзларига билдирилган ишонччи оқлашлари шарт. Шунингдек, улар ички ишлар органлари пробация хизматлари томонидан назорат қилинади.

Жазони ўтаган фуқароларнинг ҳуқуқларини баъзи чеклаш билан боғлиқ бўлган такроран жиноят содир этилишининг олдини олиш бўйича жуда қаттиқ чора - бу полициянинг маъмурий назорати. У қуйидаги тоифадаги шахсларга тайинланиши мумкин: 1) суд томонидан ўта хавфли рецидивист деб топилган; 2) оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган; 3) ҳар қандай қасддан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган; 4) Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига биноан оғир ёки ўта оғир жиноят ҳисобланадиган қилмишларни содир этганлик учун бошқа давлат ҳудудида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаган.

Маъмурий назорат жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишдан олдин ёки озодликка чиққанидан кейин ўрнатилади. Биринчи ҳолда, муассаса раҳбарининг тақдимномасига биноан ҳал қилув қарори ушбу муассаса жойлашган туман ёки шаҳар судининг судяси томонидан, иккинчи ҳолатда эса, озод қилинган шахснинг яшаш жойида қабул қилинади. Маъмурий назорат олти ойдан бир йилгача муддатга тайинланади судланганлиги олиб ташланган ёки судланганлик ҳолати тугалланган шахсларга нисбатан ўрнатишмайди. Назоратни бевосита амалга ошириш назорат қилинувчининг яшаш жойидаги профилактика инспекторига юкланади.

Назорат остидаги шахсларга нисбатан суднинг содир этилган қилмишнинг хусусияти ҳисобга олинган ҳолдаги қарори асосида қуйидаги маъмурий чекловлар белгиланиши мумкин:

- яшаш жойидан сутканинг белгиланган вақтида ташқарида бўлишни тақиқлаш;

- муайян жойларда бўлишни тақиқлаш;
- суд томонидан белгиланган ҳудуд доирасидан ички ишлар органларининг рухсатсиз чиқишни тақиқлаш;
- рўйхатдан ўтиш учун ҳар ойда бир мартадан тўрт мартагача ички ишлар органига (ички ишлар органининг таянч пунктига) келиш;
- алкоғолли ичимликларни истеъмол қилишни тақиқлаш.

Аммо гап шундаки ушбу қоидаларни бузиш биринчи марта маъмурий жавобгарликка сабаб бўлади ва такроран содир этилса жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Бизнингча бу амалиёт профилактик жиҳатдан биров баҳсли. Яъни, бу бир томондан илгари судланган шахснинг жиноий фаолиятининг олдини олиши ёки тўхтатиб қўйиши мумкин бўлса, иккинчи томондан, маъмурий назорат қоидаларини шунчаки бузганлик учун жиноий жавобгарликка тортиш, такрор жиноят содир этиш даражасини сунъий равишда ошишига сабаб бўлади.

Шу сабабли, Ҳ.Э.Ахмедовнинг¹⁸ бу борада берган Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 226-моддаси 1-қисмини чиқариб ташлаш яъни, маъмурий назорат қоидаларини бузиш такроран содир этилганда жиноий жавобгарликни келтириб чиқармаслиги ҳамда ушбу моддани “Маъмурий назоратдан бўйин товлаш” дея номлашни англлатувчи таклифига қўшиламыз ва буни ҳар томонлама мантиқий ва асосли деб биламыз. Чунки, шахс белгиланган чекловларни бузишининг ижтимоий хавфлилиги йўқ. Бу фақатгина жиноятнинг сунъий ошишига сабаб бўлади холос.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, илгари судланган шахслар ўртасида такроран жиноят содир этилишига қарши курашишда энг муҳими фуқароларнинг турмуш даражасини ошириш, мамлакатда маънавий-руҳий муҳитни яхшилаш, қонун устуворлигини ривожлантиришга қаратилган ижтимоий-иқтисодий ислохотларни муваффақиятли амалга оширишдир.

¹⁸ Ахмедов Ҳ.Э.Маъмурий назорат остидаги шахсларга оид профилактик чора-тадбирларни такомиллаштириш: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т., 2022. – В. 15. (25)

Tilavova Minavar Durdiyevna

UrDU Boshlang'ich ta'lim

Metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

UrDU magistratura bo'limi ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Otanazarova Mohira Hamidbekovna

UrDU magistratura bo'limi ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

“ONA TILI DASRLARI MAZMUNI VA ONA TILI DARSLARIGA VA O'QUVCHI NUTQINI O'STIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR”

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ona tili darslari mazmuni, nutq o'stirish tushunchasi, o'quvchilar nutqini o'stirishning mavjud ahvoli, ona tili darslarida nutq o'stirishning shakl va vositalari, nutq o'stirishda noan'anaviy usullardan foydalanish haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: Nutq, mashg'ulot materiallari, ona tili, til vositasi, yozma nutq, tinish belgilar, mashg'ulotlar;

KIRISH

Til o'qitishda til va nutq hodisalarining farqiga yetmaslik ko'pgina chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Til va nutq tushunchalarini bir-biridan ilmiy asosda farqlash uni o'qitish metodikasi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki til birliklarining grammatik belgilarini, birikuvini va vazifasini bilishning o'zi mazkur tildagi nutqni egallash uchun yetarli emas. Asosiy maqsad tilning grammatik qurilishi asosida nutq faoliyatini egallash bo'lganligi sababli, mashg'ulot materiallarini tanlash, darslarni tashkil etish ishlari o'quvchi nutqini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilishi lozim.

ASOSIY QISM

Ona tili ta'limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatini kengaytirishga, erkin fikrlay olishi, o'zgaralar fikrini tinglashi, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon eta olishi, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la oladigan ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda ona tili ta'limiga o'quv fani emas, balki butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qaraladi.

Chiroyli so'zlashni, savodli, to'g'ri narsani, o'z fikrini savodli va aniq bayon etishni bilmagan o'quvchilar bilimlarni muvaffaqiyat bilan o'zlashtira olmadi. Har bir insonning nutqi chiroyli, mukammal, talaffuzi aniq va ravon bo'lsa, fikrlash doirasi keng, idrok qilishi ham teran bo'ladi. Nutq orqali odamzot o'zining ichki hissiyotlarini bayon qiladi, nutq esa barcha insonlarda ham bir xilda to'la tuzilishi yoki shakllangan bo'lavermaydi. Boshlang'ich sinflardagi o'quvchilar nutqidagi muammolar o'qituvchi va lagaped yordamida va turli yo'llar bilan rivojlantirilib boriladi. O'quvchilar yuqori sinflarga chiqqandan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz aziz o'qituvchilar: ayrim o'quvchilar bilib narsasini ham aytib bera olmay qiynaladi. Mana shunda o'qituvchi o'sha o'quvchini e'tiborsiz qoldirmasdan sekin yo'lovchi savollarga tutib, u bilan biron bir mavzuda suhbat qurishga harakat qilishi kerak.

Nutq–kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir.

Nutq o'stirish nima? Agar o'quvchi va uning tilidan bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda tilni har tomonlama faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilarning tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni faol egallashlariga yordam beradigan metod va usullarni qo'llash tushuniladi.

Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi: 1) so'z ustida ishlash; 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash. Ko'rsatilgan uch yo'nalish parallel

olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material beradi; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi. O'z navbatida bog'lanishli nutq hikoya va insho lug'atini boyitish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

. Shu sababli nutqning bu turi ancha sekin va murakkab kechadi. Yozma nutqning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri uni tekshirish, tuzatish, takomillashtirish mumkinligidir. Bu jihatdan u og'zaki nutqqa qaraganda ancha qulay imkoniyatlarga ega. O'quvchi yozma nutqdagi xato va kamchiliklar ustida ishlaydi, ularni bartaraf etadi, keyingi ishlarida bu xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka intiladi. O'qituvchi shuni ham unutmaslik lozimki, ko'pincha o'quvchilar yozma ishlarda imlo va tinish belgilariga katta e'tibor berib, matnning mazmuni ustida yetarli ish olib bormaydilar. Matnlarda ko'pincha mavzuga aloqasi bo'lmagan fikrlar ustunlik qilib, asosiy fikr e'tibordan chetda qoladi. Shuning uchun ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilar diqqati faqat imlo va tinish belgilariga emas, balki bayon qilinayotgan fikrning asosli dalillarga ega bo'lishi, materialning to'g'ri joylashtirilishi, fikrning nutq sharoitiga mos holda to'g'ri bayon qilinishiga ham qaratilishi lozim.

Ona tili mashg'ulotlarida shunday holatni vujudga keltirish lozimki, o'quvchi yaratgan matnidan qoniqish hosil qilsin. Bu uni o'z nutqini takomillashtirib borishga ilhomlantiradi. O'quvchilar mustaqil ravishda ijodiy fikrlasalar fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalay olsalar, demak, ona tili mashg'ulotlari samarali o'tgan bo'ladi.

O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi, viloyatlarning xalq ta'limi boshqarmalari olib borgan tekshirish natijalari, shuningdek shaxsiy kuzatish va tajribalarimiz bizni o'quvchilar nutqining rivojlanganlik darajasi hali talabga javob bermaydi degan xulosaga olib keladi. Bolalar maktabda o'qish davomida 750 dan ziyod har xil grammatik tushuncha va ta'riflarga duch keladilar, 6500-7000 atrofida turli hajm va murakkablikdagi topshiriqlarni bajaradilar, ammo ularning nutqida sezilarli o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Ko'pchilik o'quvchilar ijodiy fikrlash, fikr mahsuli og'zaki va yozma ravishda to'g'ri ifodalashga qiynaladilar; o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlarini nutqiy jarayonlarda qo'llay olmaydilar. Buning sabablarini aniqlash uchun bolalarning nutqiy taraqqiyotini belgilovchi

omillar: ularning soʻz boyligi, soʻz va soʻz birikmalaridan gapda oʻrinli foydalanish mahorati, gapni grammatik jihatdan toʻgʻri qurish malakalari, fikrni turli nutq uslublarida toʻgʻri, ixcham, ravon, tushunarli bayon qilish koʻnikmalari kabilarni alohida-alohida tahlil qilishga toʻgʻri keladi.

Nutqda soʻzlarni takroriy qoʻllash, berilgan soʻzni uning maʼnodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi maʼnoligi bilan almashtira olmaslik, maʼlum bir sohaga qarashli soʻzlar lugʻatini tuzishda uchraydigan qiyinchiliklar, shubhasiz, oʻquvchilarning soʻz boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi.

Ona tili mashgʻulotlarida oʻquvchilar nutqining rivojlanishini qiyinlashtirayotgan omillardan yana biri oʻquvchilarning uyda, koʻchada yoki sinfdan tashqari paytlarda tojik, turkman, qirgʻiz yoki boshqa (sheva) tilda soʻzlashib, maktabda oʻzbek tilida oʻqishidir. Etnografik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, jumhuriyatimiz hududida juda koʻp tojiklar, turkmanlar, qirgʻizlar, qozoqlar yashaydi. Ularning koʻpchiligi uyda tojik, qirgʻiz va hokazo tilda soʻzlashib, maktabda oʻzbek tilida oʻqishdi. Bu hol, shubhasiz, oʻquvchilarda tilning boy imkoniyatlaridan foydalangan holda oʻz fikrini erkin bayon qilish imkoniyatini chegaralaydi.

Yuqorida sanab oʻtilgan salbiy omillardan tashqari ona tilimizdan sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlarning mundarija va mazmun jihatdan boʻshligi, yagona nutq rejimiga hamisha ham rioya qilmaslik, ota-onalarning bola nutqi ustida yetarli ishlamasligi kabi oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqini rivojlantirishga salbiy taʼsir qiladi.

XULOSA

Xullas, oʻquvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon boʻlib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat taʼlim mazmuni yoki oʻqituvchigagina bogʻliq emas. Barcha imkoniyatlar toʻlaligicha ishga solinsagina fikrni ogʻzaki va yozma ravishda toʻgʻri, ravon ifodalashga oʻrgatish jarayoni oson kechadi. Oʻquvchi nutqini rivojlantirishga keng yoʻl ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995.
2. Abdurazzoqova D. "Interfaol metodlar: nazariya, amaliyot, tajriba" Pedagoglar uchun qo'llanma. Toshkent-2013
3. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995. 78-bet
4. Safarova X. I "Ona tili va adabiyot darslarida og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning asosiy omillari". Dars ishlanmasi.
5. O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent-1995 yil "O'qituvchi" nashriyoti.